

O ENSINO DE GEOGRAFIA POR MEIO DA MÚSICA: UM RECURSO METODOLÓGICO E ALTERNATIVO NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS

Ivamauro Ailton de Sousa Silva
IESA/UFG
ivamauro@hotmail.com

Carlos Alberto Pereira Filho
IESA/UFG
betofilho.alberto@hotmail.com

Adriana Olivia Sposito Alves Oliveira
adrianaoliveira@iesa.ufg.br

Introdução

A música sempre esteve muito ligada à vida das pessoas, principalmente a dos jovens; sempre tratam de algum assunto, ora do meio ambiente, críticas ao governo, enfim são inúmeros os temas que a música aborda em relação à Geografia. Desta forma, este trabalho apresenta o desenvolvimento prévio de aspectos referentes ao ensino de Geografia por meio do instrumento metodológico intitulado “Geografia em Canção” realizada nas aulas de Didática e Formação de Professores em Geografia I do curso de Licenciatura em Geografia da UFG.

Destarte, a elaboração de novas metodologias para o ensino de Geografia passou a ser a oportunidade dos professores vivenciarem experiências científicas e contribuir em no processo cognitivo dos alunos. Sartori (2005) na obra *Educomunicação e Novas Propostas Metodológicas para o Ensino Básico* identificou nos atuais ambientes escolares do território brasileiro (públicas e privadas), que os alunos sentem-se menos motivados a participarem das aulas que na maioria das vezes são planejadas em livros didáticos ou até mesmo de outros recursos pedagógicos tradicionais.

Nesse sentido, educar na sociedade contemporânea pressupõe lançar mão de novos recursos metodológicos e tecnológicos de ensino-aprendizagem. É nesse contexto que se apresenta os veículos de comunicação e mídia alternativa para atender o princípio de que os sujeitos devem participar ativamente na sociedade. Pelo exposto, Correia (2003) evidencia que a música no ensino de Geografia é capaz de estimular o raciocínio dos alunos tornando-os mais críticos e reflexivos. Nessa perspectiva, são várias as letras de músicas

em que os professores podem utilizar para desenvolver atividades relacionadas ao tema discutido em sala de aula, como por exemplo, *Planeta Água, Cidadão, Perfeição, Comida e Asa Branca*.

Desta forma, por meio de novas metodologias, que estão sendo introduzidas em sala de aula, faz com que as aulas deixem de ser monótonas e passem a ser dinâmicas, estimulando a vontade do aluno em aprender, a debater e refletir sobre o conteúdo geográfico das letras de músicas. De qualquer forma, o educador não deve deixar de contribuir no sentido de preparar o indivíduo para que este compreenda sua capacidade e realidade dentro do processo educacional. A apreciação das letras de canções permite ao professor um instrumento e referencial a mais, capaz de auxiliá-lo no incremento de seu processo pedagógico e na sistematização dos conteúdos e informações de forma criativa (PCN's, 1999).

Cabe ressaltar que Cavalcanti (2005), afirma que o papel da escola não se fundamenta em ser transmissora, mas como espaço e sujeito de construção de conhecimento. Assim orientados, os educandos serão capazes de olhar criticamente os acontecimentos que os cercam no cotidiano e, desta forma, constituirão conhecimento com suas próprias reflexões e formações de conceitos.

Nessa perspectiva, Soares (2005) elucida que uma característica peculiar na metodologia da Geografia em Canção, é que os autores nas letras das canções procuram retratar a vida cotidiana, nos conduzindo a reconhecer e identificar nelas, questões como exclusão/segregação, meio ambiente, caos urbano, transformação do espaço, entre outras temáticas.

Perspectivas e práticas educativas por meio da música “Planeta Água”

Considerando a letra da música “Planeta Água” inserida nos conteúdos de livros didáticos (Ensino Fundamental e Médio) foram identificados os seguintes conceitos e abordagens geográficas: paisagem, região, território, bacias hidrográficas, ciclo hidrológico, problemas ambientais urbanos, sistema de aquíferos, rede de drenagem, impactos ambientais, produção energética (instalação de usinas e construção de barragens) e a educação ambiental (conscientização aliado à preservação).

Contudo, para o conhecimento se tornar significativo, é necessária uma relação social igualitária e dialógica entre os sujeitos, que resulta em uma prática social transformadora. Assim, a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados.

Em outras palavras, a música é um veículo, e ao mesmo tempo, expressão que atinge as pessoas maciçamente, sensibiliza especialmente os jovens, público-alvo da nossa prática discente. É possível observar no nosso cotidiano, por meio das letras de músicas populares que os jovens estão acostumados a ouvir canções, estabelecendo relações sociais e espaciais a partir delas. As relações devem buscar equilíbrio e harmonia em ambientes

onde convivem diferentes atores, não apenas no mundo tecnológico, mas em todas as esferas (Soares, 2000).

Objetivo geral

o presente estudo tem o objetivo de fundamentar o processo de pesquisa que envolve a formulação, aplicação e avaliação da música como um recurso metodológico e alternativo para o Ensino de Geografia e nas práticas educativas. Assim, nesta pesquisa, será abordado e discutido a canção de Guilherme Arantes “Planeta Água”, nas práticas metodológicas do ensino de Geografia, em sala de aula como elemento de análise e reflexão no contexto do conhecimento geográfico.

Objetivos Específicos

- Contribuir para a dinamização do processo de ensino-aprendizagem, e assim buscar novas formas de apresentar aos alunos os conteúdos de Geografia.
- Desenvolver um trabalho interdisciplinar e permitir a criatividade e espontaneidade do aluno
- Propiciar a maior motivação e interesse para as atividades em grupo nas aulas de Geografia.
- Provocar a resignificação de conteúdos geográficos seja ambientais e sociais.
- Desenvolver nos alunos o raciocínio crítico por meio de análises das letras das músicas
- Elaborar os caminhos/procedimentos metodológicos a serem utilizados na Geografia em canção com a música “Planeta Água”.

Procedimentos metodológicos

Na elaboração deste trabalho, foram selecionados artigos, textos que contemplam o ensino de Geografia por meio de recursos tecnológicos, análise dos conteúdos dos livros didáticos (ensino fundamental e médio). Para Viana (2000), a música como recurso didático em Geografia, consiste em uma abordagem pedagógica na qual, letras de músicas são trabalhadas como elemento para a análise/reflexão de conjunturas sociais e geográficas. No contexto da música “Planeta Água” pode ser trabalhada as seguintes etapas metodológicas: análise da letra da música, debates, visitas técnicas, pesquisas, registros fotográficos, aulas expositivas, mapas, slides, internet. Com isso foram elaboradas neste trabalho cinco propostas de atividades com a utilização da música “Planeta Água” sob autoria de Guilherme Arantes.

Atividade 1. Entregar aos alunos uma cópia da letra da música que será apresentada e depois reproduzir a música, discutir conceitos e sobre a importância da água para o mundo, a conscientização da sociedade, o desperdício de água, consequências que poderão acarretar no futuro, realizar debates com questionamentos e reflexões sobre o assunto.

Atividade 2. Propor aos alunos que procurem em jornais, revistas e internet matérias sobre a situação da água nas grandes cidades e montem dois murais: um que mostre matérias com informações positivas sobre essa situação e outro que mostre matérias com informações negativas.

Atividade 3: Solicitar um estudo sobre “sociedades sustentáveis” no aspecto referente à preservação da água e promova as seguintes atividades: a) debate: divida a classe em duas alas, sendo que uma defenderá a “sociedade sustentável” e a outra fará a oposição; b) providencie o registro das idéias favoráveis e desfavoráveis para posterior reflexão e elaboração de um relatório final.

Atividade 4: Elaborar um estudo sobre as causas de poluição das águas (como agrotóxicos, esgotos, detritos industriais, entre outras coisas) e suas consequências para a vida na Terra, como a questão da sustentabilidade ambiental da água.

Atividade 5: Fotografar no bairro onde mora, alguns pontos da cidade onde há poluição d’água e outros impactos ambientais que envolvem a mesma e fazer uma exposição da sua utilização inadequada por meio das imagens.

Considerações finais

O uso da metodologia Geografia em Canção pode contribuir para que o ensino da geografia e desempenha função de reflexão enquanto instrumento de formação de opinião, na medida em que há possibilidade de debater temas do nosso cotidiano. De acordo com experiências pedagógicas de Soares (1993), Correia (2005) e Sartori (2005), o recurso pedagógico da Geografia em Canção é válido, pois estimula e motiva os alunos, tornando o processo ensino *versus* aprendizagem em Geografia mais satisfatório contribuindo para o desenvolvimento educacional dos alunos.

Desta forma, espera-se que a utilização de letras de músicas no processo educativo, facilite o ensino-aprendizagem dos conteúdos de Geografia em sala de aula, em todos os níveis escolares estimulando uma nova leitura dos saberes. As reflexões sistematizadas neste trabalho apontam a capacidade do professor conseguir, bem como a iniciativa de utilizar outros recursos didáticos e metodológicos na aplicação de estratégias úteis para o desenvolvimento cognitivo e sistematização dos conteúdos geográficos.

O trabalho pedagógico tendo a música como instrumento, pode mudar o foco do ensino e aprendizagem de todo saber, e no caso específico da Geografia. Desta forma, os veículos de comunicação são suportes que viabilizam a reflexão de idéias e um novo modo de “fazer a educação” – por meio de projetos educativos interdisciplinares que fortalecem

a democracia e a cidadania possibilita pensar a comunicação como meio que promova a interação e a democratização de saberes.

7. REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio**. Brasília: Ministério da Educação, 1999

CAVALCANTI, Lana de Souza. **Geografia, Escola e Construção de Conhecimentos**. 8ªed. Campinas-SP: Papirus, 2005.

CORREIA, Marcos Antonio. **Música na Educação: uma possibilidade pedagógica**. Revista Luminária, União da Vitória-PR, n. 6, p. 83-87. 2003. FAFI- União da Vitória. ISSN 1519-745-X

SARTORI, Ademilde Silveira; SOARES, Maria Salette Prado. **Concepção dialógica e as NTICs: a educomunicação e os ecossistemas comunicativos**. In: V Colóquio Internacional Paulo Freire – Recife, 19 a 22 – set. 2005.

SOARES, Ismar de O. **Sociedade da informação ou da Comunicação?** São Paulo: Cidade nova, 1996.

SOARES, I. O. **Educomunicação, um campo de mediações**. Comunicação & Educação. São Paulo, v. VII, n. 19, p. 12-24, 2000.